

LIIKLUSE MÕJU LOODUSLIKE TOLMELDAJATE ARVUKUSELE JA LIIGIRIKKUSELE LÕUNA-EESTI TEEDE SERVADES PÕLLU-MAJANDUSLIKUS JA POOLLOODUSLIKUS MAASTIKUS

Egle Liiskmann¹, Douglas B. Sponsler², Reet Karise¹, Marika Mänd¹,
Simon G. Potts³, Oliver Schweiger⁴

¹Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Taimetervise osakond, ²Würzburgi Ülikool, Loomaökoloogia ja troopilise bioloogia osakond, Würzburg, Saksamaa, ³Readingi Ülikool, Säästliku maakasutuse osakond, Reading, Suurbritannia, ⁴Helmholtzi Keskkonnauuringute Keskus, Halle, Saksamaa

Abstract. Liiskmann, E., Sponsler, B. D., Karise, R., Mänd, M., Potts, S. G., Schweiger, O. 2025. Impact of traffic on pollinator abundance and species richness on main roads and side roads in Southern-Estonian agricultural and semi-natural landscape. – Agronomy 2025.

There have been concerns about the abundance and species richness of wild pollinators in the recent years, one of them being the impact of traffic. We conducted an experiment in South-Estonia to study the possible impact, collected data according to Pollard transect walks of 250m, divided landscapes in two types (agricultural and semi-natural landscapes). We created statistical models using species richness, abundance, traffic intensity, flower cover, and landscape type to test our hypotheses. We found that the bumblebees' abundance and species richness is negatively influenced by traffic, whereas butterflies' and hoverflies' species richness and abundance are positively correlated with increasing traffic. There was a statistically significant difference between landscape types in pollinators' species richness but not in abundance, resulting in higher species richness in semi-natural landscapes. Based on our data, the flower-rich road margins might not be considered as ecological honey traps, as there was no statistically significant effect on the abundance or species richness of wild pollinators (except for bumblebees). In addition, we compared different management elements with wild pollinators' abundance and species richness. We found that the width of the road verge had no statistically significant effect on pollinators abundance and species richness. Longer mowing interval had a positive effect on hoverflies' species richness in agricultural landscape. The average vegetation height was negatively correlated with butterfly species richness and abundance in agricultural landscape, but not in semi-natural landscape, neither with other groups.

Keywords: pollinator, traffic, semi-natural, agricultural, landscape

Sissejuhatus

Liiklus on inimeste elus üks olulisemaid aspekte. Eestis oli 1. jaanuari 2024. a seisuga kokku umbes 90 000 km teid (Transpordiamet, 2024a). Tolmeldajatele võivad maanteed ja ka raudteed muutuda barjäärideks, mille tõttu nende liikumine ja paljunemine on takistatud. On leitud, et tolmeldajad väldivad müra ja vibratsiooni tõttu teeületust (Andersson jt, 2017; Fitch, Vaidya, 2021; Bhat-tacharya jt, 2003). Eestis kõigub liiklussagedus suurtel maanteedel 4000–10 000 autot ööpäevas (Transpordiamet, 2023). On tehtud kindlaks, et kimalasemade

suremus on suure liikluskoormuse puhul kõrge – 100 sõiduki puhul päevas on leitud hukkimistõenäosus olevat 0,22, 2000 sõiduki puhul oli see 0,37 ja 6000 sõiduki puhul päevas tõusis tõenäosus 0,78 peale, lisaks leiti, et 1–10 % kimalasemasid sureb liikluses (Dániel-Ferreira jt, 2022). Samast uuringust selgus ka, et suurema õierohkuse puhul leiti vähem hukkunud kimalasemasid, mis viitab siiski õierohkuse vajalikkusele (Dániel-Ferreira jt, 2022). Tolmeldajad kasutavad õitsvaid tee- ja põlluservi toitumiseks ja paljunemiseks, aga põlluservade niitmise ja liikluskoormuse tõttu on neil suurem oht hukkuda (Phillips jt, 2019). See tõstatab küsimuse, kas õierohked teeservad on muutumas tolmeldajate jaoks ökoloogiliseks lõksuks?

Ökoloogiline lõks on termin, mida ökoloogid kasutavad, et kirjeldada keskkonda, mis meelitab toitumis- või sigimisevõimalustega, kuid on liigi vajadustele ebasobilik ning võib vähendada liigi või populatsioonide ellujäämisvõimalusi või sigimisedukust (Sepp, 2020). Pidevalt tõusva liikluskoormuse tõttu otsitakse võimalusi putukate liiklusega seotud surmade vähendamiseks nii Suurbritannias (Phillips jt, 2019), USA-s (Wilson jt, 2024) kui ka Euroopa Liidu riikides (Gillespie jt, 2022; Stout, Dicks, 2022; Transpordiamet, 2024b). Liiklus pole samas ainus faktor, mis mõjutab looduslike tolmeldajate arvukust ja liigirikkkust, sest leidub ka hulgaliselt looduslike põhjuseid (Stevenson jt, 2022) ning intensiivne põllumajandustegevus ja kliimamuutused vähendavad samuti putukate liigirikkkust (Raven, Wagner, 2021).

Meie eesmärk antud uurimuses oli uurida liikluse mõju looduslike tolmeldajate arvukusele ja liigirikkkusele. Otsisime vastuseid järgmistele küsimustele: (1) kas põllumajandusmaastikus on liikluse mõju suurem teeservades toituvatele tolmeldajatele, kui poollooduslikus maastikus; (2) kas õierohked teeservad muutuvad tolmeldajatele ökoloogiliseks lõksuks.

Materjal ja meetodika

Oma eesmärgi täitmiseks valisime Lõuna- ja Kagu-Eestis välja 24 seireala põhimaanteede ja tugimaanteede servades ning need omakorda jagunesid kaheks: põllumajandusmaastik ja poollooduslik maastik. Mõlema maastikutüübi puhul pidasime silmas niitmisintervalli ja sellest tulenevat õierohkust. Niitmisintervalli määramiseks hindasime igal konkreetsel juhul kohapeal visuaalselt, mitu nädalat võis olla möödunud viimasest niitmisest ning arvestasime eelmiste seirekordade tulemusi selle määramisel. Niitmisintervall jäi meie hinnangul 0 kuni 8 nädala vahele. Tolmeldajate korjealade kattuvuse vältimiseks jätsime seirealade vahele vähemalt 2 km. Valisime teeservad, mille laius oli vähemalt 2 m ja lõplikku valikusse jäid teeservad vahemikus 2–15 m. Seirealade valimiseks kasutasime QGIS-i programmi (versioon 3.6, Noosa) ja Maa-ameti aluskaarte (Maa-amet, 2022).

Välitööd viisime läbi 2023. aasta suvel kolmel korral (juuni, juuli, august) tolmeldajate jaoks sobilikes ilmatingimustes (kuiv ilm, vähene tuul, temperatuur pilvitu ilma puhul $> 13^{\circ}\text{C}$ ja pilvise ilma puhul $> 17^{\circ}\text{C}$) (Sevilleja jt, 2021). Loendasime kimalaste, päevaliblikate, sirelaste ja erakmesilaste liigirikust ja arvukust 15 min jooksul transektil, mille pikkus oli 250 m ja laius seiraja suhtes mõlemale poole 1 m. Hindasime ka õitsvate taimede hulka igal transektil, määrates õitsvate taimede protsentuaalse kattuvuse valitud seirealal ning mõttsime taimestiku kõrguse, mis jäi seirealade lõikes 9–49 cm vahele. Liiklustiheduse määramiseks loendasime seireala kõrval 15 minuti jooksul mõlemas suunas mööduvaid sõidukeid.

Koostasime üldistatud lineaarsed mudelid fikseeritud faktoritega, kuhu kuulusid looduslike tolmeldajate arvukus või liigirikkus, sõidukite arv, õitsvate taimede hulk transektil, tolmeldajagrupid ning sõidukite arvu ja tolmeldajagrupi koosmõju. Mudelitega seotud statistilised arvutused viisime läbi programmis RStudio (v4.2.2) (Hornik, R Core Team, 2022). Lisaks mudelitele arvutasime Hii-ruudu statistikumid looduslike tolmeldajate liigirikkusele ja arvukusele seoses maastikutüübiga. Tolmeldajate arvukuse ja liigirikkuse korrelatsioonide seosed maastikunäitajatega, nagu teeserva laius, taimestiku keskmine kõrgus ja niitmisintervall, arvutasime Delli Statistica programmis (versioon 13).

Tulemused

Looduslike tolmeldajate liigirikkusel on statistiliselt oluline seos nii liiklustiheduse kui ka maastikutüübiga (joonis 1). Kimalaste liigirikkus liiklustiheduse tõusuga vähenes ($z = -2,425$; $p = 0,02$), liblikate ($z = 4,72$; $p > 0,01$) ja sirelaste liigirikkus ($z = 2,50$; $p = 0,01$) aga tõusis. Liiklustihedusel ei olnud statistiliselt olulist seost erakmesilaste liigirikkusega ($z = 0,55$; $p = 0,58$). Liigirikkuse seosed liiklustihedusega on näidatud joonisel 1. Teeservade õierohkus ei mõjutanud tolmeldajate arvukust ($z = 0,67$; $p = 0,50$).

Looduslike tolmeldajate arvukusel on statistiliselt oluline seos liiklustihedusega (joonis 2). Kimalaste arvukus langes ($z = -2,77$; $p = 0,01$), kuid sirelaste ($z = 2,62$; $p = 0,01$) ja liblikate arvukus ($z = 2,79$; $p = 0,01$) tõusis liiklustiheduse tõusuga. Liiklustihedusel ei olnud statistiliselt olulist seost erakmesilaste arvukusega ($z = 1,04$; $p = 0,3$).

Arvutasime lisaks ka Hii-ruudud, et võrrelda looduslike tolmeldajate arvukust ja liigirikust põllumajandus- ja poolloodusliku maastiku vahel. Leidsime, et tolmeldajate liigirikkusel ei olnud statistiliselt olulist erinevust kahe maastikutüübi vahel, kuid arvukusel oli statistiliselt oluline erinevus, olles kimalaste ja sirelaste puhul kõrgem põllumajandusmaastikus, kuid liblikate ja erakmesilaste puhul kõrgem poolloodulikus maastikus. Tulemused on esitatud tabelis 1.

Erinevad värvid tähistavad erinevaid looduslike tolmeldajate grupe ja värvitud ala tähistab 95 % usaldusintervalle (punane – kimalased (BB), roheline – liblikad (BF), sinine – sirelased (HF), lilla – erakmesilased, v.a kimalased (WB)). Statistiliselt olulised tulemused on tähistatud tärnidega (kimalaste, liblikate ja sirelaste liigirikkus)

Joonis 1. Looduslike tolmeldajate liigirikkus sõltuvalt liiklustihedusest maakasutuse järgi

Tabel 1. Looduslike tolmeldajate liigirikkuse ja arvukuse võrdlus põllumajandus- (AGRI) ja poolloodusliku (PL) maastiku vahel koos Hii-ruudu ja statistilise olulisusega. Statistiliselt olulised erinevused ($p < 0,05$) on välja toodud paksus kirjas ja 'df' tähistab Hii-ruutu testi vabadusastmeid.

	Looduslikud tolmeldajad							
	Liigirikkus				Arvukus			
	AGRI	PL	χ^2	df	AGRI	PL	χ^2	df
Kimalased	18	21	0,12	1	146	118	9,84	1
Liblikad	28	38	0,07	1	474	803	92,31	1
Sirelased	22	21	1,24	1	405	201	138,98	1
Erakmesilased	19	32	1,16	1	72	154	20,75	1
kokku	87	112			1097	1276		

Erinevad värvid tähistavad erinevaid looduslike tolmeldajate grupe ja värvitud ala tähistab 95 % usaldusintervalle (punane – kimalased (BB), roheline – liblikad (BF), sinine – sirelased (HF), lilla – erakmesilased, v.a kimalased (WB)). Statistiliselt olulised tulemused on tähistatud tärnidega (kimalaste, liblikate ja sirelaste arvukus).

Joonis 2. Looduslike tolmeldajate arvukus sõltuvalt liiklustihedusest maakasutuse järgi

Võrdlesime ka erinevaid hooldamisstiilist tulenevaid näitajaid seoses tolmeldajate arvukusega ning leidsime, et tolmeldajate arvukusel ega liigirikkusel ei olnud statistiliselt olulist seost teeserva laiusega mitte kummaski maastikutüübis ($p > 0,05$). Niitmisintervallil oli positiivne seos ainult sirelaste liigirikkusega põllumajandusmaastikus ($R = 0,58$; $p = 0,05$; $R^2 = 0,34$), kuid mitte poollooduslikus maastikus. Niitmisintervallil ei olnud seost teiste tolmeldajagruppide liigirikkuse ega arvukusega ei põllumajandus- ega poollooduslikus maastikus ($p > 0,05$). Taimestiku keskmise kõrgusega transektidel oli põllumajandusmaastikus negatiivne seos liblikate arvukuse ja liigirikkusega (liblikate arvukus: $R = -0,67$; $p = 0,02$; $R^2 = 0,45$; liblikate liigirikkus: $R = -0,7$; $p = 0,01$; $R^2 = 0,49$). Teiste tolmeldajagruppide liigirikkusel ega arvukusel ei olnud statistiliselt olulist seost taimestiku keskmise kõrgusega ei põllumajandus- ega poollooduslikus maastikus ($p > 0,05$).

Arutelu

Meie tulemused näitavad, et tolmeldajate arvukus, liigirikkus ja liiklustihedus on omavahel seoses – kimalaste arvukus ja liigirikkus liiklustiheduse tõustes langeb, liblikate ja sirelaste arvukus liiklustiheduse tõustes tõuseb. Ilmselt ei too suurenev arv liiklevaid sõiduvahendeid tolmeldajaid juurde, vaid põhjus asetseb mujal. Inimtegevuse mõju võib ilmnedas selles, et tihedama liikluse ja seega ka tihedama inimasustuse läheduses on liblikatel ja sirelastel (valmikutena) lihtsam leida koondunud toitumisvõimalusi – koduaiad, teeservad, põllumajandustegevus; aga mitte püsivaid elupaiku, nagu näitab ka erakmesilaste ja kimalaste puhul arvukuse ja liigirikkuse vähenemine. Üks põhjus võib seisneda selles, et kõrvalteede puhul on väiksem liikluskoormus ja rohkem looduslikku ala, mis teeservi ümbritseb, mistõttu ei ole tolmeldajad koondunud tihedalt teeservadesse, vaid neil on võimalus jaotuda maastikus ühtlasemalt laiali.

Kuna ka õierohkusel ei olnud meie andmete järgi statistiliselt olulist mõju tolmeldajate arvukusele ega liigirikkusele, siis võib sellest järeldada, et õierikkad põlluservad ei pruugi kõikidele uuritud tolmeldajagruppidele kujuneda ökoloogiliseks lõksuks. Kimalaste puhul langes nii liigirikkus kui ka arvukus liiklustiheduse tõusuga, mis hüpoteetiliselt võib viidata sellele, et õierikkad teeservad võivad potentsiaalselt siiski muutuda neile ökolõksuks. Leidub veel andmeid selle kohta, et kimalasemad liikluskoormuse tõusuga liikluses hukuvad (Dániel-Ferreira jt, 2022) ja et nii herilastele kui ka mesilastele võivad suure liiklusega maanteed mõjuda ületamatu barjäärina (Bhattacharya jt, 2003; Andersson jt, 2017), mis omakorda annavad põhjust muretseda geneetilise mitmekesisuse üle, kuna putukate populatsioonide geneetiline ülesehitus võib teületuse vältimise tõttu vaesuda. Dániel-Ferreira jt (2022) soovivad tolmeldajate heaolu nimel soodustada õierohkust madalama liikluskoormusega teedel, et eelnimetatud probleeme vältida.

Meie tulemustest ei selgu täpselt, kuidas liiklustihedus mõjutab kimalaste liigirikkust või arvukust, aga võime arutleda, et osad kimalasemad hukuvad kevadel liikluses, mistõttu jäävad loomata kuni mitmesajaliikmelised pered. Kimalased on ühiselulised putukad ja vajavad püsivaid ja häirimata pesapaiku, sarnaselt meemesilastele, ja nende arvukus sõltub väga suures osas talvitumise edukusest ja õnnestunud pesa loomisest.

Sirelased ja liblikad on suuremas osas üksikelulised ega sõltu sigimisedukuses pesapaigast. Kuigi erakmesilaste arvukuse ega liigirikkuse puhul ei olnud statistiliselt olulist erinevust, siis võib nende arvukuse languse taga olla sarnane põhjus, kuna mõned erakmesilaste liigid elavad samuti kolooniates. Kimalastele sarnaselt sõltuvad erakmesilased talvitumise edukusest ja õnnestunud pesa loomisest, kuna nemadki vajavad sigimisedukuse tagamiseks püsivat puutumatu

elupaika. Lisaks vajavad erakmesilased ja kimalased ka püsivat lähedalasuvat toitumisala, kuna väikeste kehamõõtmete tõttu on nende lennuraadius pesakoha ümber väike – on leitud, et nende lennuraadius jääb 150–640 m vahele (Kleijn jt, 2018; Gathmann, Tschardt, 2002), kimalastel kohati isegi üle 1 km (Hagen jt, 2011).

Looduslike tolmeldajate liigirikkus kahe maastikutüübi vahel oluliselt ei erine, aga tolmeldajate arvukus erines suurel määral, nagu tabelis 1 näha on. Kimalasi ja sirelasi leidus põllumajandusmaastikus oluliselt rohkem kui poollooduslikus maastikus. Põlluservades leiavad kimalased endale piisavalt toitu, nagu ka sirelased. Sirelaste suurem hulk põllumajandusmaastikus võib tuleneda asjaolust, et põldudel leidub kahjureid, kellest sirelaste järglased toituvad (lehetäid) (Veen, 2014; Jiang jt, 2023). Sirelased võiksid nii põldudel kui ka põlluservades toimida efektiivse kahjuritõrjena, lisaks põldudel ka tolmeldajatena, kuna on teada, et sirelased võivad põllumajandusmaastikus edukalt täiendada mesilaslaste tolmeldamisvõimekust (Rader jt, 2016). Sirelased, nt *Sphaerophoria spp.*, *Eristalis spp.*, *Helophilus spp.* ja teised elavad põlluservades meelsasti, kuna nende vastsed toituvad kas kraavides asuvas vees või lagunevas orgaanilises aines põldude servaaladel (Veen, 2014). *Episyrphus balteatus* ja *Scaeva pyrastris* esines meie uuringus samuti arvukalt ja nad võivad elada, toituda ja paljuneda peaaegu kõikjal (Veen, 2014). *Eristalis spp.* ja *Helophilus spp.* on liikuva eluviisiga head lendajad, keda võib kohata samuti peaaegu kõikjal (Veen, 2014).

Liblikaid ja erakmesilasi leidus seevastu poollooduslikus maastikus oluliselt rohkem kui põllumajandusmaastikus. Liblikate arvukus võis olla poollooduslikus maastikus suurem seetõttu, et enamasti oli meie valitud alade ümbrus mitmekesisem ja pakkus liblikatele rohkem erinevaid elu- ja peitumispaiku, samuti nende järglastele toidutaimi. Paljudele liblikatele sobivad kõrreliisterohked rohumaad, kus nende vastsed saavad toituda. Lisaks leidub meil Eestis ka palju metsaga seotud liike, kes samuti vajavad mitmekesisemat maastikku (Õunap, Tartes, 2014). Erakmesilased on seotud oma pesapaigaga ja poollooduslikus maastikus on neil tõenäoliselt rohkem võimalusi endale pesa valmistada vähehäiritud pinnasesse. Erinevad mullatüübid sobivad liivamesilastele (*Andrena spp.*), kilemesilastele (*Colletes spp.*) ja vagumesilastele (*Halictidae*), kuigi osad erakmesilased (müürimesilased (*Osmia spp.*) ja lehemesilased (*Megachile spp.*) jt) pesitsevad hoopis majaseintes, pehmetes puutüvedes või õõnsates taimedartes (Falk, 2015).

Kuigi teeserva laiusel ei olnud meie uuringus statistiliselt olulist mõju, on siiski oluline, et tolmeldajatel oleks kuskil toituda, eriti põllumajandusmaastikus, kuna õitsvad taimed kutsuvad tolmeldajad kohale ning pakuvad seega olulisi ökosüsteemihüvesid nagu kahjuritõrje sirelaste puhul (Jiang jt, 2023) ja tolmeldamisteenust. Me ei leidnud ka niitmisintervalli puhul statistiliselt olulisi seoseid,

v.a sirelaste liigirikkuse suurenemise pikema niitmisintervalli puhul. See võib tuleneda sellest, et lehetäidest toituvate sirelaste vastsete elutsükkel jõuab puutumatus taimestikis edukalt lõpuni vahemikus 1 kuni 6 nädalat (Friedrich, 2025), olenevalt liigist ja ilmastikutingimustest. Erinevad transpordiametid USA-s soovitavad optimeerida niitmise ja elurikkuse vahekorda selliselt, et niidetaks aastas kaks korda – suve alguses ja hilissügisel, mil enamus õisi küllastavaid putukaid ei ole veel või enam aktiivsed (Hopwood, 2013). Probleemsete alade eraldi hooldamise (nt herbitsiididega pritsimisega) ja niitmise, vältides lausalist niitmist ja pritsimist, saaks samuti säilitada nii liiklusturvalisust kui ka looduslikku mitmekesisust (Hopwood, 2013). Taimestiku keskmisel kõrgusel oli negatiivne seos liblikate liigirikkuse ja arvukusega põllumajandusmaastikus, aga mitte poollooduslikus maastikus, mis võib viidata liblikate eelistustele toidutaimede osas, aga ka sellele, et liblikate haprad tiivad võivad rohukõrte vahel lendamisel soomuseid kaotada ja kergesti katki minna (Õunap, Tartes, 2014).

Kokkuvõte

Käesoleva uurimusega näitasime, et looduslike tolmeldajate arvukus ja liigirikkus on liiklustihedusega seotud. Põllumajandusmaastikus on mõju oluliselt tugevamalt tunda kui poollooduslikus maastikus ja seega on tarvis eriti põllumajandusmaastikus tähelepanu pöörata tolmeldajate heaolule. Leidsime, et kimalaste arvukus ja liigirikkus vähenes liiklustiheduse kasvuga, kuigi sirelaste ja liblikate arvukus ja liigirikkus hoopis tõusis. Erakmesilaste puhul statistiliselt oluline tulemus puudus. Teeserva laius ei mõjutanud oluliselt looduslike tolmeldajate liigirikkust ega arvukust. Pikem niitmisintervall põllumajandusmaastikus soodustas sirelaste liigirikkuse tõusu ja seda võiksid põllumajandustootjad oma tootmises ära kasutada, kuna suur hulk sirelaste vastseid toitub põllumajanduskahjuritest. Samas peaks hoidma teeserva taimestiku optimaalses kõrguses, kuna kõrgem taimestik mõjus põllumajandusmaastikus negatiivselt liblikate liigirikkusele. Samuti tasuks õierohkust säilitada just madalama liikluskoormusega teede servades, et säilitada nii tolmeldajate liigirikkust kui ka arvukust.

Meie hinnangul võiks säilitada liigirikkaid poollooduslikke alasid teede ümbruses ja anda neile võimalus maastikus laiali jaotuda – seeläbi jääb suuremale hulgale tolmeldajatele rohkem toidutaimi, mis vastaks erinevate tolmeldajate erinevatele vajadustele. Teeserva laiuse mõju oleks vaja lähemalt uurida, kuna see kõikus meie katses suuresti ja statistiliselt olulist mõju antud uurimuses ei ilmnenu.

Sõnum põllumajandusettevõtjale

Põllumees peaks oma töös arvestama, et looduslike tolmeldajate arvukus ja liigirikkus on seotud liiklustihedusega, olles põllumajandusmaastikus tugevalt tunda kui poollooduslikus maastikus. Põllumajandusmaastikus võiks suuremat tähelepanu pöörata optimaalsete niitmisintervallide ja laiemate teeservade hoidmisele, seda eriti madalama liikluskoormusega teeservades, et toetada tolmeldajate heaolu, kes aitavad suurendada põllukultuuride tolmeldamist ja nt ka sirelaste abil võiks aidata vähendada põllukahjurite levikut, vähendades niimoodi vajadust pestitsiidide järele.

Tänuavaldused

Täname Juho Paukkuneni (Helsingi Loodusmuuseum) ja Toomas Esperki (Tartu Ülikool) abi eest putukate määramisel, Anna Dronovat, Margret Jürisoni, Liisa Rannastet ja Risto Raimetsa välitöödel osalemise eest, Silva Vilumetsa abi eest statistikaanalüüside juures ja Kaarel Pentil intellektuaalse panuse eest.

Seda uurimust rahastati Euroopa Liidu Horisont 2020 Teaduse ja Innovatsiooni programmi projektist “Safeguarding European wild pollinators”, grandilepingu number 101003476, Eesti Teadusagentuuri rahastatud grandilepingust PRG2720 ja projektist “Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ 2021-2027.4.04.24-0003.

Kasutatud kirjandus

- Andersson, P., Koffman, A., Sjödin, N. E., Johansson, V. 2017. “Roads May Act as Barriers to Flying Insects: Species Composition of Bees and Wasps Differs on Two Sides of a Large Highway.” *Nature Conservation* 18 (July): pp 47–59. <https://doi.org/10.3897/natureconservation.18.12314>
- Bhattacharya, M., Primack, R. B., Gerwein, J. 2003. “Are Roads and Railroads Barriers to Bumblebee Movement in a Temperate Suburban Conservation Area?” *Biological Conservation* 109 (1): pp 37–45. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(02\)00130-1](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(02)00130-1)
- Daniel-Ferreira, J., Berggren, Å., Bommarco, R., Wissman, J., Öckinger, E. 2022. “Bumblebee Queen Mortality along Roads Increase with Traffic.” *Biological Conservation* 272 (August): 109643. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109643>
- Falk, S. 2015. *Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland*. Bloomsbury Publishing. 432 lk.
- Friedrich, M. 2025. “Arthropodafotos.” <https://arthropodafotos.de/> (22.12.2024)
- Gathmann, A., Tschamtker, T. 2002. “Foraging Ranges of Solitary Bees.” *Journal of Animal Ecology* 71 (5): 757–64. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2002.00641.x>
- Gillespie, M. A. K., Baude, M., Biesmeijer, J. C., Boatman, N., Budge, G. E., Crowe, A., Davies, N. jt. 2022. “Landscape-Scale Drivers of Pollinator Communities May

- Depend on Land-Use Configuration.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377 (1853): 20210172. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0172>
- Hagen, M., Wikelski, M., Kissling, W. D. 2011. “Space Use of Bumblebees (*Bombus* Spp.) Revealed by Radio-Tracking.” Edited by Nigel E. Raine. *PLoS ONE* 6 (5): e19997. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019997>
- Hopwood, J. 2013. “Roadsides as Habitat for Pollinators: Management to Support Bees and Butterflies.” In *Proceedings of the 2013 International Conference on Ecology and Transportation (ICOET 2013)*. https://www.researchgate.net/publication/286066214_ROADSIDES_AS_HABITAT_FOR_POLLINATORS_MANAGEMENT_TO_SUPPORT_BEES_AND_BUTTERFLIES (22.01.2025)
- Hornik, K., R Core Team. 2022. “RStudio. The R Project for Statistical Computing.” <https://www.r-project.org/> (22.12.2024)
- Jiang, S., Li, H., Wu, K. 2023. “Predation and Control Effect of *Eupeodes Corollae Fabricius* (Diptera: Syrphidae) on Leguminous Plant Aphids.” *Agronomy* 13 (7): 1739. <https://doi.org/10.3390/agronomy13071739>
- Kleijn, D., Linders, T. E. W., Stip, A., Biesmeijer, J. C., Wäckers, F. L., Bukovinszky, T. 2018. “Scaling up Effects of Measures Mitigating Pollinator Loss from Local- to Landscape-level Population Responses.” Edited by Luisa Carvalheiro. *Methods in Ecology and Evolution* 9 (7): 1727–38. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13017>
- Maa-amet. 2022. “Geoportaal.” Maa-amet. <https://geoportaal.maaamet.ee/eng/Maps-and-Data/Estonian-Topographic-Database/Download-Topographic-Data-p618.html> (19.04.2024)
- Õunap, E., Tartes, U. 2014. *Eesti päevaliblikad*. Tallinn: Varrak. 320 lk.
- Phillips, B. B., Gaston, K. J., Bullock, J. M., Osborne, J. L. 2019. “Road Verges Support Pollinators in Agricultural Landscapes, but Are Diminished by Heavy Traffic and Summer Cutting.” *Journal of Applied Ecology* 56 (10): pp 2316–27. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13470>
- Rader, R., Bartomeus, I., Garibaldi, L. A., Garratt, M. P. D., Howlett, B. G., Winfree, R., Saul A. Cunningham, S. A. jt. 2016. “Non-Bee Insects Are Important Contributors to Global Crop Pollination.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113 (1): pp 146–51. <https://doi.org/10.1073/pnas.1517092112>
- Raven, P. H., Wagner, D. L. 2021. “Agricultural Intensification and Climate Change Are Rapidly Decreasing Insect Biodiversity.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (2): e2002548117. <https://doi.org/10.1073/pnas.2002548117>
- Sevilleja, C. G., van Swaay, C. A. M., Bourn, N., Collins, S., Settele, J., Warren, M. S., Wynhoff, I., Roy, D. B. 2021. *Butterfly Transect Counts: Manual to Monitor Butterflies*. https://butterfly-monitoring.net/sites/default/files/Pdf/Manual/Butterfly%20Transect%20Counts-Manual%20v2_.pdf
- Stevenson, P. C., Koch, H., Nicolson, S. W., Brown, M. J. F.. 2022. “Natural Processes Influencing Pollinator Health.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377 (1853): 20210154. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0154>

- Stout, J. C., Dicks, L. V. 2022. "From Science to Society: Implementing Effective Strategies to Improve Wild Pollinator Health." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377 (1853): 20210165. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0165>
- Transpordiamet. 2023. "Liiklussagedus." <https://www.transpordiamet.ee/liiklussagedus> (21.01.2025)
- Transpordiamet. 2024a. "Eesti teedevõrk." <https://www.transpordiamet.ee/eesti-teedevork> (21.01.2025)
- Transpordiamet. 2024b. "Transpordiamet jätkab keskkonnasõbraliku niitmise katseprojektidega viies piirkonnas," 13. mai 2024. <https://transpordiamet.ee/uudised/transpordiamet-jatkab-keskkonnasobraliku-niitmise-katseprojektidega-viies-piirkonnas> (21.01.2025)
- Van Veen, M. P. 2014. *Hoverflies of Northwest Europe: Identification Keys to the Syrphidae*. 2., rev. Ed. Utrecht: KNNV Uitg. 247 lk.
- Wilson, J. S., Porter, T., Messinger Carril, O. 2024. "Are Vehicle Strikes Causing Millions of Bee Deaths per Day on Western United States Roads? Preliminary Data Suggests the Number Is High." *Sustainable Environment* 10 (1): 2424064. <https://doi.org/10.1080/27658511.2024.2424064>